

УДК 005.3

А. М. Петрова

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ КАК ФАКТОР ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Сложность социально-экономического взаимодействия неуклонно возрастает. Это приводит к тому, что в организационно-экономических и социально-экономических системах пропорционально возрастает неопределенность. Особое место в данном контексте занимает вопрос принятия управленческих решений в системе, когда в качестве взаимодействующих субъектов выступают сложные организационно-экономические структуры. При этом существенной проблемой является оценка неопределенности, ее использование для целей управления. И главным препятствием здесь выступает субъективно-объективная природа неопределенности, которая ставит под вопрос принципиальную природу такого управления.

Масштаб неопределенности экономических процессов выходит на качественно новый уровень и делает неопределенность существенным фактором, влияющим на решения экономических субъектов.

Исследованием природы неопределенности, ее типизации, проблем принятия управленческих решений в условиях неопределенности занимаются многие зарубежные и отечественные специалисты. Суть сложившейся научной парадигмы по теме неопределенность сводится к ряду положений о неопределенности в управлении организационно-экономической системой. В систематизированном виде положения о неопределенности в организационно-экономической системе подразделяются на семь групп. Уровень неопределенности внутренней и внешней среды функционирования организации в значительной степени влияет на эффективность и конкурентоспособность фирмы, рациональное использование национальных ресурсов, конкурентоспособность государства в целом. Приспособления к современным условиям функционирования требуют все элементы систем управления. Адаптация классических компонентов управления позволит решить ряд научных задач в области теории принятия управленческих решений.

Ключевые слова: неопределенность в экономике, принятие управленческих решений

Петрова А. М. Невизначеність в економіці як фактор прийняття управлінських рішень

Складність соціально-економічної взаємодії неухильно зростає. Це призводить до того, що в організаційно-економічних та соціально-економічних системах пропорційно зростає невизначеність. Особливе місце в даному контексті займає питання прийняття управлінських рішень в системі, коли в якості взаємодіючих суб'єктів виступають складні організаційно-економічні структури. При цьому суттєвою проблемою є оцінка невизначеності, її застосування для цілей управління. І головною перешкодою тут виступає суб'єктивно-об'єктивна природа невизначеності, яка ставить під питання принципову можливість такого управління. Масштаб невизначеності економічних процесів виходить на якісно новий рівень та робить невизначеність суттєвим фактором, що впливає на рішення економічних суб'єктів.

Дослідженням природи невизначеності, її типізації, проблем прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності займаються багато закордонних та вітчизняних спеціалістів. Сутність наукової парадигми, що склалася по темі невизначеності, зводиться до ряду положень про невизначеність в управлінні організаційно-економічною системою. В систематизованому вигляді положення про невизначеність в організаційно-економічній системі підрозділяються на сім груп. Рівень невизначеності внутрішньої та зонішньої середі функціонування організації в значній мірі впливає на ефективність та конкурентоспроможність фірми, раціональне використання національних ресурсів, конкурентоспроможність держави в цілому. Пристосування до сучасних умов функціонування потребують усі елементи систем управління. Адаптація класичних компонентів управління дозволить вирішити ряд наукових задач в сфері прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: невизначеність в економіці, прийняття управлінських рішень.

Petrova Anna. Uncertainty in economics as a factor in managerial decisions making

The complexity of the socio-economic interaction keeps growing steadily. This leads to proportionally increasing uncertainty in business and socio-economic systems. In this context, managerial decision-making holds a special place in the

systems, that involve interaction of complex organizational and economic institutions (businesses). At the same time, uncertainty evaluation and its use for management purposes pose a major problem. The main stumbling block in this respect is a subjective-objective nature of uncertainty, which challenges the very nature of such management. The magnitude of uncertainty of economic processes gets to a whole new level, making it a key factor that affects decisions of economic entities.

Many Ukrainian and foreign specialists are studying the nature of uncertainty, its types, managerial decision-making against the its backdrop. The crux of the existing scientific paradigm on the uncertainty comprises of a range of provisions on the uncertainty in managing an organizational and economic (business) system. The provisions on the uncertainty in business systems may be systematically are divided into seven groups. The level of uncertainty in internal and external environment of an company's operation significantly impacts its efficiency and competitiveness, the sustainable use of national resources, and the competitiveness of the state as a whole. All elements of management systems should adapt to present-day operating conditions. Adaptation of classical components of management will allow to tackle a number of scientific challenges in the field of the managerial decision-making.

Key words: uncertainty in economics, managerial decisions making.

Анализируя и характеризуюя современное развитие общества, можно говорить о том, что сложность социально-экономического взаимодействия неуклонно возрастает. Благодаря глобальным рынкам, информационным системам, либерализации условий международной торговли и движения капитала, а также рыночным трансформациям в странах государственного социализма, количество взаимодействующих субъектов за последние 25 лет увеличилось на порядок (в 10 раз), одновременно сложность системы могла возрасти на несколько порядков (в 100 или больше раз) [6].

Априорно сложность приводит к тому, что в организационно-экономических и социально-экономических системах пропорционально возрастает неопределенность, способная повлиять на механизм реализации взаимодействия между субъектами систем. Впоследствии, рост неопределенности, достигая некоторого критического уровня, может повлиять не только на механизм взаимодействия в системе, но и поставить вопрос о дальнейшем ее существовании как целостной

структуры. При этом, одновременное увеличение масштабов данного взаимодействия и сложности приводит к тому, что социально-экономическая система развивается по экспонентному закону.

При этом, необходимость принятия экономических решений и управления субъектами хозяйствования не отменяется, а наоборот, количество таких решений и действий по управлению возрастает при одновременном уменьшении времени на принятие каждого отдельного решения либо совершение действия.

Особое место в данном контексте занимает вопрос принятия управленческих решений в социально-экономической системе, когда в качестве взаимодействующих субъектов выступают сложные организационно-экономические структуры. Очевидным и логичным является то, что с ростом сложности структуры, появлением новых институтов возрастает неопределенность среды и, как следствие, неопределенность принятия решений и их последствий.

Исследованием природы неопределенности, ее типизации, проблем принятия управленческих решений в условиях неопределенности занимаются многие зарубежные и отечественные специалисты. Наиболее значимые результаты исследований для теории и методологии неопределенности представлены в работах F.H. Knight [3], Ross [14], T.E. Cliffe Leslie [8], F. Lavington, A.C. Pigou, J. Haynes [9], J. Long, P.G. Moore и H. Thomas [12], J. McCall [11], J.F. Traub, G.W. Wasilkowski [5] и многих других. Современные представления зарубежных авторов о неопределенности в экономике прослеживаются в трудах K.H. Borch [7], N.J. Smith [15], C.C. Jaeger [10], T. Webler, E.A. Rosa и O.Renn, L.Oxelheim и C. Wihlberg [13] и др.

Целью данной статьи является обоснование необходимости принятия неопределенности как неотъемлемой составляющей внешней и внутренней среды функционирования экономических субъектов и фактора принятия управленческих решений.

Суть сложившейся научной парадигмы по теме неопределенность сводится к ряду положений о неопределенности в управлении организационно-экономической системой. В систематизированном виде положения о неопределенности в организационно-экономической

системе подразделяются на семь групп [2]. Итак, в настоящее время неопределенность рассматривается:

- как мера информации;
- как характеристика качества информации (достоверность, полнота, ценность, актуальность, ясность);
- как отражение состояния системы по отношению к идеальным условиям, когда знание полностью детерминировано;
- как возможность выбора альтернатив, вариативность выбора, неоднозначность критериев оптимальности и эффективности;
- как атрибутивный источник риска;
- как неоднозначность исходов событий, порождаемая факторами неизвестной природы;
- как естественный ограничитель управляемости и стабильности организационно-экономической системы.

При этом существенной проблемой является оценка неопределенности, ее использование для целей управления. И главным препятствием здесь выступает субъективно-объективная природа неопределенности, которая ставит под вопрос принципиальную природу такого управления.

Для целей оценки неопределенности и принятия экономических решений неопределенность может быть классифицирована по источникам ее возникновения.

1. Внешняя неопределенность (объективная, неопределенность внешней среды)

1.1. Рыночная неопределенность – истинная, естественная неопределенность рыночной экономики, является источником как предпринимательского риска, так и предпринимательского дохода.

1.2. Институциональная неопределенность – сложность, запутанность, несбалансированность и нестабильность институциональной среды экономической деятельности.

2. Внутренняя неопределенность (субъективная, неопределенность внутренней среды организации)

2.1. Неопределенность управления – в данном случае снижение эффективности работы сложного экономического субъекта снижена по вине центра управляющего воздействия.

2.2. Неопределенность исполнения – неоднозначность результата управляющего воздействия по вине агента управления.

Адаптация классических компонентов управления позволит решить ряд научных задач в области теории принятия управленческих решений.

При этом стоит учесть, что неопределенность сама по себе многолика, поэтому требует применения различных мер для ее оптимизации в процессе управления экономическими субъектами [4].

При планировании деятельности фирмы в условиях неопределенности на первый план выходит принцип гибкости. Для осуществления принципа гибкости планы должны составляться так, чтобы в них можно было вносить изменения, увязывая их с изменяющимися внутренними и внешними условиями. Такие планы должны содержать достаточный уровень резервов, также весьма актуальным в неопределенных, нестабильных условиях является разработка нескольких сценариев развития событий и плана деятельности фирмы для каждого из них, разработка дерева решений.

Для успешного взаимодействия со сложной изменчивой внешней средой, структура организационной системы должна быть с одной стороны четкой, понятной для всех ее участников, с другой стороны – достаточно гибкой и способной быстро изменяться в зависимости от требований внешней среды. С решением таких задач успешно справляются проектные и матричные организационные структуры, либо различные их вариации.

Снизить уровень внутренней неопределенности организационной системы возможно при помощи различных методов мотивации, например, в современных условиях широкое распространение получили механизмы индивидуального и проектного стимулирования.

Главными критериями выбора методов контроля в контексте управления неопределенностью должны являться его адаптивность и оптимальность. В данном случае критичным является своевременное переключение между различными сценариями и вариантами планов.

Выводы. В условиях экспоненциального роста сложности социально-экономических систем, масштаб неопределенности

экономических процессов выходит на качественно новый уровень и делает неопределенность существенным фактором, влияющим на решения экономических субъектов. Приспособления к современным условиям функционирования требуют все элементы систем управления. При этом, неопределенность является многогранным междисциплинарным понятием, характеризующим как состояние среды и отдельных объектов в настоящем, так и их динамику в будущем времени. Следует понимать, что уровень неопределенности внутренней и внешней среды функционирования организации в значительной степени влияет на эффективность и конкурентоспособность фирмы, рациональное использование национальных ресурсов, конкурентоспособность государства в целом.

Список литературы

1. Алчиан А. Производство, информационные издержки и экономическая организация : пер. с англ. / А. Алчиан, Г Демсец // Истоки: Экономика в контексте истории и культуры / под ред. Я. И. Кузьминова. – М. : Гос. ун-т Высш. шк. экономики, 2004. – 584 с.
2. Кузьмин Е. А. Неопределенность и определенность в управлении организационно-экономическими системами : [монография] / Кузьмин Е. А. – Екатеринбург : Ин-т экономики Урал. От-я РАН, 2012. – 184 с.
3. Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль : пер. с англ. / Найт Ф. Х. – М. : Дело, 2003. - 360 с.
4. Новиков Д. А. Теория управления организационными системами / Д. А. Новиков. – 3-е изд., испр. и дополн. – М. : Изд-во физ.-мат. лит., 2012. – 604 с.
5. Трауб Дж. Информация, неопределенность, сложность : [пер. с англ.] / Трауб Дж., Васильковский Г., Вожняковский Х. – М. : Мир, 1988. – 322 с.
6. Яременко О. Л. Глобальні дисбаланси та новий протекціонізм: інституційна гіпотеза / Яременко О. Л. // Економіка України. – 2017. – №5-6. – С. 106–122.
7. Borch K. H. The economics of Uncertainty / Borch K. H. – Princeton : Princeton University Press, 1968. – Vol. 56. – P. 117–134.
8. Cliffe Leslie T. E. The Known and the Unknown in the Economic World / Cliffe Leslie T. E // Essays in political economy. – London , 1888. – Vol 25, № 7. – P. 221–242.
9. Haynes J. Risk as an Economic Factor. The Quarterly Journal of Economics.

– 1895. – Vol. 9, № 4. – P. 409–449.

10. Risk, Uncertainty, and Rational Action. / Jaeger C. C., Weblert T., Rosa E. A., Renn O. – London : Earthscan, 2001. – 519 p.

11. McCall J. The economics of Information and Uncertainty / McCall J. // National Bureau of Economic Research Books – 1982. – Vol. 82, №. 1. – P. 318–343.

12. Moore P. G. Measuring Uncertainty / Moore P. G., Thomas H. // Omega. – 1975. – Vol. 3, №. 6. – P. 657–672.

13. Oxelheim L. Corporate decision-making with macroeconomic uncertainty : performance and risk management. / Oxelheim L., Wihlborg C. – Oxford : Oxford University Press, 2008. – 607 p.

14. Ross E. A. Uncertainty as a Factor in Production / Ross E.A. // Annals, American Academy. – 1896. – Vol. 8. – P. 304–325.

15. Smith N. J. Appraisal, Risk and Uncertainty. / Smith N. J. – London : Thomas Telford, 2003. – 475 p.

References

1. Alchian A., Demsetz H., *Proizvodstvo, informacionnie izderzhki i ekonomicheskaya organizacia* [Production, information costs and economic organization]. Istoki: Ekonomika v kontekste istorii i kultury, Moscow, 2004, 584p.

2. Kuzmin E.A. *Neopredelenost i opredelennost v upravlenii organizatsionno-ekonomicheskimi sistemami* [monografia]. [Uncertainty and certainty in the management of organizational and economic systems : monograph], Ekaterinburg, Institut ekonomiki Publ., 2012, 184 p.

3. Knight F. H. *Risk, Uncertainty and Profit* [in Russian], Moscow, Delo Publ., 2003, 360p.

4. Novikov D.A. *Teoria upravlenia organizatsionnimi sistemami*. [Theory of Organizational Systems Management], 3-rd ed., Moscow, Fiziko-Matematicheskoi literature Publ., 2012, 604 p.

5. Traub J. F., *Information, Uncertainty, Complexity* [in Russian], Moscow, Mir Publ., 1988, 322p.

6. Yaremenko O.L., Global Imbalances and New Protectionism: Institutional Hypothesis[in Ukrainian] *Economic of Ukraine*, 2017, no 5-6, pp 106–122.

7. Borch K. H. *The Economics of Uncertainty*. Princeton University Press, 1968. P. 117–134.

8. Cliffe Leslie T. E. The Known and the Unknown in the Economic World. *Essays in political economy*. London, Longmans, 1888. P. 221–242.

9. Haynes J. Risk as an Economic Factor. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 9, Issue 4, 1 July 1895, Pages 409–449.

10. Jaeger C. C., Webler T., Rosa E. A., Renn O. *Risk, Uncertainty, and Rational Action*. Earthscan, 2001, 519 p.

11. McCall J. *The Economics of Information and Uncertainty*. National Bureau of Economic Research Books. 1982. Vol. 82, no. 1. P. 318-343.

12. Moore P. G., Thomas H. Measuring Uncertainty. *Omega*. 1975. Vol. 3, no. 6. P. 657–672.

13. Oxelheim L., Wihlborg C. *Corporate Decision-making with Macroeconomic Uncertainty : Performance and Risk Management*. Oxford, Oxford University Press, 2008, 607 p.

14. Ross E.A. Uncertainty as a Factor in Production. *Annals. American Academy*. 1896. Vol. VIII. P. 304 - 325.

15. Smith N. J. *Appraisal, Risk and Uncertainty*. Thomas Telford, 2003, 475 p.